

Herbert Maeder berichtet aus Sizilien:

Um die Ecke knallte die Lupara

An einem Samstagabend — am 23. April 1961 um 22.15 Uhr, genau gesagt — stand ich mit Freunden auf einem Balkon am Corso dei Mille in Partinico auf Sizilien. Auf einmal knallten nicht weit von uns

weg kurz nacheinander vier Schüsse. «Ecco, la mafia!» scherzte ich. Ich wünsche, ich hätte das nicht getan; denn am nächsten Morgen stellte sich heraus, daß es wirklich die Mafia gewesen war...

Sonntag morgen in Partinico. Um den Aushang des ‚Giornale di Sicilia‘ drängen sich die Leute; denn eine Nachricht aus dem Orte selbst ist breit mit roter Tusche eingerahmt: Der Metzger Antonio Briguglio, der am Corso dei Mille einen kleinen Fleischerladen betrieb, sei gestern Abend um 22.15 Uhr zusammen mit seinem 16-jährigen Sohn Salvatore auf dem Heimweg erschossen worden. Mit der ‚Lupara‘. Sizilianer wissen Bescheid...

◀ Dies ist die mit roter Tusche umrahmte Meldung in der Sonntagsausgabe des ‚Giornale di Sicilia‘. Die Montagsausgabe brachte nicht bloß Porträts der beiden Opfer und Aufnahmen vom Tatort, sondern gab auch bereits in der Überschrift bekannt, was mit dem Doppelmord bezweckt wurde: Una ‚testa molto dura‘ — einen sehr harten Kopf — habe man ausmerzen wollen. ‚Eco, la mafia...‘

Die Lupara ist der Mafia Szepter

Der Doppelmord an Vater und Sohn Briguglio ist für die Mafia typisch: Mordwaffe war die Lupara. Und man wird die Täter nie fassen; denn Mafia-Morde pflegen unaufgeklärt zu bleiben.

Man kann derart typische Merkmale feststellen, weil Mordtaten der Mafia in Sizilien sehr häufig sind — so häufig, daß der Tod durch Schüsse aus der Schrotflinte eine sehr ins Gewicht fallende sizilianische Todesursache bildet. In Partinico sah ich das Blut der beiden Briguglio auf dem Straßenpflaster. In Borgetto, einem armseligen Nest in der Provinz Palermo, starben fast zur

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

Um die Ecke knallte die Lupara

gleichen Zeit zwei Bauern den gleichen Tod; sie hatten sich geweigert, von der armen Bevölkerung den übersetzten Milchpreis von hundert Lire pro Liter zu verlangen, und da hatte eben die Mafia mit diesen Marktstörern kurzen Prozeß gemacht. In Roccamena, einem andern Dorf in der gleichen Provinz, kamen bei den letzten Wahlen fünf Männer durch die Lupara um. Und in Corleone, einem berühmten Mafia-Zentrum, sind binnen zwei Jahren 68 Menschen umgebracht worden. So wirkt die Mafia...

Was ist die *Mafia*? Diese Frage habe ich Leuten gestellt, die mit sizilianischen Zuständen wohlvertraut sind. Eine klare, eindeutige Antwort konnten auch sie mir nicht geben, weil die Mafia eben keine einheitliche Organisation ist und auch keine klare Hierarchie kennt. Nur das weiß in Sizilien jedes Kind: Die Mafia, das sind jene Leute, die wirklich die Macht haben oder sie repräsentieren; sie erhalten und verteidigen diese Machtstellung mit der Lupara.

Die *Lupara*, der alte Wolfstötter, ist also das Machtinstrument in der Hand der *Mafiosi*, wie die Männer der Mafia vom Volk geheißen werden. In diese Jagdflinten (oft mit gekürztem Lauf, damit sie sich besser verstecken lassen, werden Patronen geladen, deren runde Schrotkörner durch grobe, kantige

Es hat viele Carabinieri im Ort, auffallend viele an diesem Sonntagmorgen. Sie stehen herum, reden mit den Leuten, machen Nachforschungen. Dazu sind sie ja da. Erfahren werden sie nichts von Belang. Denn wer nicht schweigen kann, riskiert mit der Lupara Bekanntschaft zu machen. Und die Lupara hat sich in Sizilien meist als der Polizei überlegen erwiesen. Sie ist das Szepter der Mafia. Die Carabinieri repräsentieren nur den Staat.

Bleistücke ersetzt worden sind. Solcher Schrot verleiht der Waffe die schreckliche Wirkung: Die Streuung ist groß, man braucht kaum zu zielen; auf zwanzig Meter Distanz gibt es mit größter Sicherheit Leichen – arg zerfetzte zumeist...

Mit dieser Waffe gehen die *Mafiosi* völlig rücksichtslos um, und das sichert ihnen die Macht. Wer sind diese Leute? Jedermann weiß darüber Bescheid, und doch kennt sie niemand. Der *Capellotto* – der Pächter, der den in Palermo oder Rom lebenden Großgrundbesitzer vertritt – kann sehr wohl ein *Mafioso* sein. Er stellt Leute an und entläßt sie, und er setzt die Löhne fest: wehe dem, der sich da den alten, ausbeuterischen Regeln der Arbeitsverteilung nicht fügt! Ihn richtet unbarmherzig die Mafia, die für die Einhaltung der ungeschriebenen Ausbeutergesetze sorgt. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die Ermordung des jungen Gewerkschafters Carnavale. In diesem Fall kam es, weil die Mutter des Ermordeten den Mut zu einer gerichtlichen Klage hatte, sogar zu einem Mordprozeß. Allerdings mußten die Verhandlungen aus Sicherheitsgründen von Palermo nach Neapel verlegt werden. Dort sitzen nun also ein paar Strohmänner der Mafia in Untersuchungshaft, und der Prozeß wird seit Jahren hingeschleppt. Kein Mensch in Sizilien hält es für möglich, daß er je richtig zu Ende geführt werden wird.

Allerdings ist der Fall Carnavale ein typisches Beispiel für das Wirken der *Mafia vecchia*, die mit der zunehmenden Aufteilung der Latifundien mehr und mehr an Bedeutung verliert. Dafür hat die *Mafia giovane* an Terrain gewonnen. Widmet sich die 'alte Mafia' vor allem der Einhaltung der alten ungeschriebenen Gesetze, ähnelt die 'neue' eher den amerikanischen Gangsterbanden: Sie kontrolliert die Märkte – auch den Arbeitsmarkt –, setzt die Preise fest und heimst unverschämte Zwischengewinne ein; sie bestimmt auch die Politik. Und ihr Herrschaftsmittel ist, wie das der alten Mafia, der Mord mit der Lupara.

Warum werden all die vielen Mafia-Morde nicht aufgeklärt? Da ist einmal die *Omertà*, das Schweigen. Aus Furcht, sonst selber unversehens in den Lauf eines Wolfstötters zu starren, wagen meist die Angehörigen von Ermordeten keine Klage, und Zeugen, die das Leben lieben, machen keine belastende Aussage. Zu der *Omertà* kommt noch etwas anderes: die Korruption, die Durchsetzung der Behörden mit *Mafiosi*. Der Arm der Mafia, so weiß man in Sizilien, reicht bis nach Rom; der einfache Sizilianer ist sogar überzeugt, daß sich die Mafia nie ausrotten läßt, solange man nicht Regierung und Behörden auch ausrottet. Tatsächlich sind alle Versuche demokratischer Regierungen, die Macht der Mafia zu brechen, bis heute fehlgeschlagen. Einzig der Diktatur gelang es, die Mafia eine Zeitlang zu meistern. Noch heute genießt daher Mussolini, der die Menschen in Sizilien von einer ständigen Todesdrohung befreite, in der breiten Landarbeitermasse etwelche Sympathien. Es liegt eine Tragik darin, daß das Wort Demokratie für den einfachen Sizilianer irgendwie fast zum Synonym für hemmungslosen Mafia-Terror geworden ist. Wohl hat die Regierung ein Heer von Carabinieri nach Sizilien geworfen, doch deren Ohnmacht ist sprichwörtlich, und man redet ihnen einen Hang zur Korruption nach.

So sitzen heute in sizilianischen Kerkern zu viele arme Teufel, die aus Not und Elend zu kleinen Schelmen geworden sind. Die großen *Mafiosi* fahren indessen mit den neuesten Alfa-Romeos und Lancias durchs Land.

Stumm und ernst treten die Angehörigen der Ermordeten aus dem Wohnhaus, Via della Capre 82. Ernst und stumm werden

sie bleiben; stumm vor allem. Etwas anderes würde bedeuten, daß noch jemand in der Familie einen 'sehr harten Kopf'

habe; zwei Tote hat eine 'testa molto dura' ja nun schon gekostet. Stumm sind in der Straße der Angst auch die Nachbarn.

«... und so fiel Papa Briguglio.» Die Buben von Partinico spielen Mafia – spielen Mord. Sie wissen Bescheid, nicht nur darüber, hinter welchen Tuffsteinblöcken die Mörder auf ihre Opfer gelauert hatten, sie wissen im Grunde auch, wer hinter dem Doppelmord steckt. Nur reden davon in Sizilien selbst die Kinder nicht. Die *Omertà*, das Schweigen, ist nämlich mehr wert als Gold – u. U. das Leben.

Hier geschah es... Neugierige beobachten sich den Tatort. Um zehn Uhr abends hatten Vater und Sohn Briguglio ihren Laden geschlossen und den gewohnten Heimweg angetreten, der sie aus dem Corso dei Mille über die Via dell'ospedale zur Wohnung an der Via delle Capre bringen sollte. Ehe sie um die letzte Ecke biegen konnten, bellte viermal die Lupara. Noch ist das Pflaster rot vom Blut.

«Nein, ich weiß gar nichts...», schnitt mir die Nachbarin der Ermordeten das Wort ab, als ich mit ihr zu sprechen ver-

suchte. Hatte sie die Täter gesehen? Spähte sie auch gestern abend so hinter dem Vorhang hervor? «Nein, ich weiß von

nichts...» Sie hätte es kürzer sagen können: «*Omertà*.» Dieses sizilianische Schweigen im Schatten des Mafia-Terrors

ist die Mauer, gegen die auch die Polizei fruchtlos anrennt. An der Via della Capre sind keine Auskünfte zu erwarten.